

L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

La théorie du records continuum est une adaptation de la théorie archivistique à la philosophie postmoderniste. Le continuum marque un changement des régimes de temporalités à l'échelle macro-sociétale vers une conception postmoderne de la notion du temps. L'article montre que l'on assiste à une délinéarisation du temps vers une vision cyclique, où la mise en archives n'est plus un processus linéaire et fini, mais un processus infini toujours en construction. L'article conclut que l'archive est un objet socialement construit et est toujours un processus toujours en devenir.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise.

Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Archivistique;
Postmodernisme;
Archives;
Continuum;

1. Introduction

L'objet de cet article est de démontrer que si l'archive permet l'imposition de nouveaux régimes de vérités, ces derniers sont intrinsèquement liés aux régimes de temporalité de notre société. En définitive, les régimes de vérité sont liés à notre rapport au temps^{[1][2]}. L'évolution de la théorie archivistique à travers la notion de cycle de vie marque le passage d'un cycle linéaire porté vers le futur (modèle établi en 1961) où les régimes de vérités communiquent de manière asynchrone^[3]. L'avènement de l'informatique communicante marque un passage à un cycle multidimensionnel^[4] porté sur le présent (modèle établi en

^[1] François Hartog, *Régimes d'historicité: présentisme et expériences du temps* (Paris: ?ditions du Seuil, 2003). « Formulée à partir de notre contemporain, l'hypothèse du *régime d'historicité* devrait permettre le déploiement d'un questionnement historien sur nos rapports au temps. »

² Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique: l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

^[3] Hartog. « Pour Koselleck, la structure temporelle des temps modernes, marquée par l'ouverture du futur et par le progrès, est caractérisée par l'asymétrie entre l'expérience et l'attente. »

^[4] Gilliane Kern, Sandra Holgado, et Michel Cottin, « Cinquante nuances de cycle de vie », *Les Cahiers du numérique* Vol. 11, n° 2 (17 juin 2015): 37-76.

1996). L'enjeu de cette démonstration sera d'illustrer par le biais de l'évolution de la théorie du cycle de vie des archives que les TIC (Technologies de l'information et de la communication) participent à l'instauration d'un nouveau régime d'historicité pour l'écriture de l'histoire et introduisent des chronotypes[5] [6] bouleversant la temporalité des régimes de vérité.

2. La pensée moderne en archivistique

Il s'agit de remarquer que la temporalité de l'archive n'a plus un impact important sur les régimes de vérité portés par l'archive. Si le modèle moderniste de la conception archivistique pouvait distinguer l'archive à l'état de preuve (vérité judiciaire) et à l'état de témoignage (vérité historique)[7], cette conception n'a plus lieu d'être au 21e siècle où l'informatique en réseau œuvre à l'élaboration d'une mémoire synchronique du présent immédiat. Les régimes de vérités sont dès lors pris dans le paradoxe de simultanéité des TIC et se construisent non plus dans un rapport asynchrone au temps « par la distance qui se crée entre le champ d'expérience, d'une part, et l'horizon d'attente, d'autre part »[8], mais dans un rapport synchronique ou multidimensionnel, les régimes de vérités de l'archive se construisent par rapport au temps présent et non plus par rapport au passé ou au futur[9].

[5] John B. Bender et David E. Wellbery, *Chronotypes: The Construction of Time* (Stanford University Press, 1991). « The coinage « chronotypes » implies a number of presuppositions that, together, set an agenda for the essays that follow. Chronotypes are models or patterns through which times assumes practical or conceptual significance. Time is not given but (as our subtitle indicates) fabricated in an ongoing process. Chronotypes are themselves temporal and plural, constantly being made and remade at multiple, individual, social and cultural levels. They change over time and therefore have a history or histories, then construal of which itself is an act of temporal construction. »

[6] Pascal Robert, *Temporalités numériques. Tome 1*, 2021. « Car nous voudrions, en conclusion du Tome 2, revenir sur la notion de régime d'historicité et nous demander si les TIC et le numérique ne participent pas à l'instauration d'un nouveau régime d'historicité. »

[7] Bruno Bachimont, *Patrimoine et numérique : technique et politique de la mémoire*, 1 vol., Médias et humanités (Bry-sur-Marne: INA, 2017). « Ces propositions permettent de rappeler que le document doit délivrer un message, être perceptible et matériel. Si on assouplit la notion de preuve en considérant que le document est autant la preuve de ce qui s'est passé (manifestation) que le témoignage de ce qui est pensé (expression), on obtient une caractérisation satisfaisante de ce qu'est un document. »

[8] Hartog, *R?* « Le temps historique, si l'on suit Reinhart Koselleck, est produit par la distance qui se crée entre le champ d'expérience, d'une part, et l'horizon d'attente, d'autre part : il est engendré par la tension entre les deux. C'est cette tension que le régime d'historicité se propose d'éclairer, c'est sur cette distance que travaillent ces pages. »

[9] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « Ensuite, plutôt que d'être figées, fermées, gardiennes d'un passé révolu, les archives ne sont jamais complètes, comme l'indiquaient les historiens dès le milieu du 20e siècle. Leur signification n'est pas stable ni unique. En devenant, elles sont toujours susceptibles d'être réactivées selon les besoins des utilisateurs qui leur assignent un sens, marquant ainsi les archives et les enrichissant d'une nouvelle signification »

Figure 1 Les régimes de vérité à travers le modèle asymétrique et linéaire des trois âges

Nous affirmons que ce modèle des trois âges daté du 20^e siècle est révélateur de ce d'un régime d'historicité futuriste[10]. Les régimes d'historicité définissent comment une société traite son passé[11], et en général du rapport au temps dans notre société[12]. Le modèle des trois âges d'Yves Pérotin a été pensé pour identifier les archives ayant une valeur secondaire dans les organisations, pour éviter qu'elles ne soient détruites et assurer leur transfert dans les services d'archives publics[13]. Le 20^e siècle est marqué par une société construite en référence à un ordre du temps pensé comme idéal, le futur[14][15]. Les sociétés se projettent vers le futur plus qu'elles ne se construisent à partir de leur présent ou de leur passé[16]. Ainsi comme le déclare François Hartog, les deux guerres mondiales ont concouru à maintenir le régime d'historicité moderne futuriste comme unique horizon temporel[17]. Dès lors, le modèle développé par Philip Coolidge Brooks dans les années 1940 et développé par Yves Pérotin en 1961 reprend un schéma futuriste où la temporalité des archives est

[10] Hartog, *R?* « Le 20^e siècle a finalement allié futurisme et *présentisme*. S'il a d'abord été plus futuriste que présentiste, il a fini plus présentiste que futuriste. Futuriste, il l'a été avec passion, avec aveuglement, jusqu'au pire, chacun le sait désormais. Futurisme est à entendre ici comme la domination du point de vue du futur. »

[11] Hartog. « Cette ambiguïté est au cœur de bien des approches historique du rapport au temps dans notre société dans lesquelles la manière dont notre société se perçoit dans le temps n'est pas dissociée d'une épistémologie (ou d'une philosophie) de l'histoire »

[12] Jean Davallon, *Le don du patrimoine: une approche communicationnelle de la patrimonialisation* (Paris: Lavoisier: Hermès Science, 2006). « Cette ambiguïté est au cœur de bien des approches historique du rapport au temps dans notre société dans lesquelles la manière dont notre société se perçoit dans le temps n'est pas dissociée d'une épistémologie (ou d'une philosophie) de l'histoire »

[13] Édouard Vasseur, « French Archivists, the Management of Records and Records Management since the Nineteenth Century: Are French *Recordkeeping* Tradition and Practice Incompatible with Records Management? », *Archives and Manuscripts* 49, n° 1-2 (4 mai 2021): 107-32. <https://doi.org/10.1080/01576895.2020.1828108>. « From this perspective, the role of archivists was to identify archives with secondary value among the records of organisations, to prevent organisations from destroying them, and to ensure that they were transferred, after a reasonable period of time, to an archival repository. They were primarily interested in records as historical archives in the making, not as tools for the smooth functioning of organisations. »

[14] Laurent Sébastien Fournier, « François Hartog, Régimes d'historicité : *présentisme* et expériences du temps », *Culture & Musées* 4, n° 1 (2004): 128-33. « Chaque société se construit en référence à un ordre du temps pensé comme idéal. Mais au xxe siècle, cet ordre semble avoir été brouillé par des penseurs comme Paul Valéry, Walter Benjamin, Lucien Febvre ou Hannah Arendt qui ont exploré les « brèches » du temps, ses discontinuités et ses ruptures, plutôt que de faire confiance aux visions classiques qui concevaient le présent comme une leçon à tirer des exemples glorieux du passé, ou aux visions modernes qui envisageaient le futur comme transcendance et fonctionnaient à partir du mythe du progrès. »

[15] Hartog, *R?* « Le 20^e siècle a finalement allié futurisme et *présentisme*. S'il a d'abord été plus futuriste que présentiste, il a fini plus présentiste que futuriste. »

[16] Olivier Mongin, « Quel régime d'historicité pour demain? », *Esprit*, n° 10 (2 octobre 2020): 109-21. « Bien au contraire, les chapitres consacrés au régime d'historicité des Modernes montrent comment chronos va être lui-même rongé de l'intérieur par sa volonté futuriste, par sa tendance à se projeter uniquement vers le futur aux dépens du passé et du présent. »

[17] Hartog, *R?* « Si la catastrophe de la Première Guerre mondiale et les crises qui l'ont suivie, puis celle de la Seconde Guerre, ont ébranlé, voire récuse le futurisme, reste que toute une série de facteurs, repris souvent en slogans ont, pour finir, concouru à relancer les hymnes au progrès et non seulement à maintenir opératoire le régime moderne d'historicité, mais à en faire l'unique horizon temporel. »

linéaire et porté vers un futur transfert des archives en tant qu'objets patrimoniaux dans les services d'archives publics[18]. Les archives sont dans cette conception un moyen de fixation du passé qui est organisé par la génération productrice d'archives[19]. En ce sens, la mémoire dans la conception archivistique moderne est perçue comme quelque chose de fixe que l'on transmet aux générations futures[20]. Cette conception moderniste organise une vision asynchrone des régimes de vérité en créant de la distance entre le champ d'expérience (mémoire vécue) d'une part, et l'horizon d'attente (mémoire archivée) d'autre part[21]. Si dans la vision moderne plus grande devient l'attente, le temps historique et l'écriture de l'histoire (vérité historique) ne peuvent se faire que dans un futur, en décalage avec le temps présent qui rentre dans une logique gestionnaire.

3. La pensée postmoderne en archivistique

L'avènement des technologies de l'information et de la communication a fait passer notre société futuriste à la crise du présentisme[22]. Dès lors, le présent devient l'ordre de temps de référence[23] et François Hartog évoque une « crise du temps »[24]. Alors que le régime moderniste avec le régime de matérialité papier associé favorisait la logique de l'archive tournée vers le futur[25], les TIC reconfigurent les temporalités de notre société vers la logique du présentisme[26]. L'informatique produit une mémoire synchronique alors que le modèle du cycle de vie des trois âges est diachronique. Ainsi, la vitesse et l'automatisme

[18] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « D'abord, à la différence de l'approche classique, le *records continuum* se veut non linéaire, et les initiateurs australiens de l'idée de *continuum* »

[19] Klein. « De moyen de fixation du passé, elles deviennent un processus toujours en cours »

[20] Klein. « Partant de « l'idée de la mémoire comme construction ou comme "travail en cours" et non comme chose reçue », le document d'archives est moins un véhicule de la mémoire que « [plus largement] une participation dans le processus de formation de la mémoire ».

[21] Hartog, *R?* « Le temps historique, si l'on suit Reinhart Koselleck, est produit par la distance qui se crée entre le champ d'expérience, d'une part, et l'horizon d'attente, d'autre part : il est engendré par la tension entre les deux. C'est cette tension que le régime d'historicité se propose d'éclairer, c'est sur cette distance que travaillent ces pages. »

[22] Robert, *Temporalité?* « Car nous voudrions, en conclusion du Tome 2, revenir sur la notion de régime d'historicité et nous demander si les TIC et le numérique ne participent pas à l'instauration d'un nouveau régime d'historicité. »

[23] Hartog, *R?* « D'où peut-être cette expérience contemporaine d'un présent perpétuel, insaisissable et quasiment immobile, cherchant malgré tout à produire pour lui-même son propre temps historique. Tout se passe comme s'il n'y avait plus que du présent, sorte de vaste étendue d'eau qu'agite un incessant clapot. Convient-il alors de parler de fin ou de sortie des temps modernes, c'est-à-dire de cette structure temporelle particulière ou du régime moderne d'historicité ? nous n'en savons rien encore. De crise sûrement. C'est ce moment et cette expérience contemporaine du temps que je désigne comme *présentisme*. »

[24] Fournier, « François Hartog, Régimes d'historicité ». « Aujourd'hui, le temps semble donc être désorienté et se concentre autour du présent, en particulier avec les notions de mémoire, de patrimoine et de témoignage. Cette contestation de l'ordre du temps pousse l'auteur à parler d'une « crise du temps ». »

[25] Pascal Robert, *Mnémotechnologies : une théorie générale critique des technologies intellectuelles*, 1 vol., Collection Communication, médiation et construits sociaux (Paris: Hermès science publications Lavoisier, 2010). « Les technologies intellectuelles classiques – sur support non-informatisé – oeuvraient à l'élaboration d'une mémoire d'abord diachronique, parce que les supports, lents, ne permettaient que de peu ou mal desserrer le *paradoxe de la simultanéité* dans l'espace. Elles favorisaient la logique de l'archive. L'informatique non communicante privilégiait encore cette logique. Mais l'informatique de réseau, elle, produit une mémoire qui est d'abord *synchronique*, euphémisant par là-même sa dimension diachronique. »

[26] Robert, *Temporalité?* « les machines interviennent de manière massive et décisive dans les recompositions de nos temporalités et favorisent ainsi l'émergence de cette logique du *présentisme*. »

informatique réorganisent notre rapport au monde en donnant l'accès aux choses à travers une simultanéité propre au processus de virtualisation[27]. Cette accélération par l'automatisation machinique produit une mémoire générationnelle qui oublie et communique sans être capable de transmettre[28]. C'est ce que Pascal Robert a dénommé l'incommunication des TIC face au paradoxe de la simultanéité[29]. La frénésie d'accumulation numérique relève d'un trop plein de communication[30]. Le fait d'imaginer que l'on puisse tout transmettre à la génération future sans se soucier des problématiques de conservation numérique est un impensé[31].

C'est dans ce contexte postmoderniste que se construit le nouveau modèle de cycle de vie des archives, le records continuum à la fin des années 90[32]³³³⁴. Au regard du nouveau contexte numérique, la nécessité de mettre à jour le modèle de cycle de vie moderniste se faisait sentir[35]. L'archivistique passe d'une logique d'archivistique historique à une logique d'archivistique gestionnaire sous l'impulsion de la bureaucratisation et de l'introduction du numérique[36]. Le basculement à une pensée postmoderne en archivistique se produit à la charnière du 21e siècle et se matérialise dans le basculement

[27] Robert, *Mnémotechnologies*, chap. 'L'enregistrement, la virtualisation et les fonctions', p.346. « Les TIC, grâce à leur vitesse et leur automaticité notamment permettent de récupérer en quelque sorte un peu sur le manque constitutif de *simultanéité*, sans parvenir pour autant à atteindre cette *simultanéité* (le discours qui le prétend est donc par la-même idéologique). Un ordinateur peut pratiquer, à une vitesse telle qu'aucun décalage ne se manifeste à nos sens, ces changements d'échelle entre ce qui s'affiche sur notre écran et ce qui se passe dans les différentes couches de programmation de la machine (un réseau d'ordinateurs peut procéder de même en toute transparence malgré de considérables distances), entre ce qui nous reste directement visible et ce qui relève de l'invisible et que l'automatisme a définitivement délégué à la machine. Il en va d'un processus que j'appelle virtualisation. »

[28] Robert, *Temporalité?* « Ce qui produit moins une mémoire, car l'on oublie d'une décennie l'autre ce qui s'est dit, qu'un étrange bégaiement où l'on croit inventer ce qui s'est déjà dit, parfois déjà deux ou trois fois de manière très proche »

[29] Robert, *Mnémotechnologies*. « n quelque sorte la déclinaison pratique : celle du *paradoxe de la simultanéité* (Robert, 2009). Car si nous vivions dans un monde obéissant à la loi d'une parfaite *simultanéité*, alors il n'y aurait pas d'incommunication. Le monde serait totalement co-présent à lui même et n'éprouverait nul besoin de « communiquer » et ne serait donc pas en position d'incommuniquer. »

[30] Robert. « comme on l'a répété a satiété avec Palo Alo « on ne peut pas ne pas communiquer », alors il en va d'emblée toujours d'un trop plein de « communication » si l'on veut (quoique le mot ne soit pas véritablement approprié puisque même si intentionnalité il y a, elle s'y trouve inévitablement noyée). »

[31] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. « Nous sommes pris dans un paradoxe : nous sommes à la fois l'objet d'une frénésie d'accumulation numérique, pensant implicitement qu'en gardant tout, on sauvegarde l'essentiel pour les générations futures, et le jouet de l'instabilité des techniques qui, ne cessant d'évoluer, nous oblige à aborder une préservation active de contenus »

[32] Sue McKemish, « Placing *Records continuum* Theory and Practice », *Archival Science* 1, n° 4 (décembre 2001): 333-59, <https://doi.org/10.1007/BF02438901>. « During the 1990s, a community of practice emerged in Australia, made up of records managers and archivists, consultants, educators and researchers, archival institutions, corporate records and archives programs, and professional associations, who consciously worked within an evolving *records continuum* framework, and adopted postcustodial approaches to *recordkeeping* and archiving. »

³³ Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

³⁴ Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

[35] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « Comme le remarque David Rajotte dans un bilan historique de la pensée archivistique en regard du numérique 199, ce nouveau contexte a suscité de nombreuses réflexions relatives au modèle du cycle de vie des documents. La nécessité d'évaluer et d'adapter le modèle classique s'est fait sentir, mais sans pour autant le remettre complètement en question. »

[36] Klein. « Le passage d'une archivistique administrative à une archivistique historique tel qu'il s'est effectué au 19e siècle en Europe a largement été remis en cause au cours du 20e siècle sous l'impulsion des changements de pratiques rendus nécessaires par la bureaucratisation des États et, à la fin du siècle, par l'introduction du numérique dans la production documentaire. »

de la théorie archivistique vers un cycle de vie s'adaptant à la postmodernité[37]³⁸. Ainsi, Terry Cook déclare que le contexte postmoderne dominant de cette période doit mener à une adaptation non sans conséquence sur la pratique des archivistes[39]. Les postmodernistes dénaturalisent ce que la société prend pour naturel. Ce qu'elle a reconnu pendant des siècles comme naturel devient « culturel », « construit » ou « artificiel »[40]. Cette nouvelle conception porte un changement drastique pour les archives : alors que la conception moderne et la théorie des trois âges portée par une archivistique historique considéraient les archives comme des objets naturels, fixes, reflets d'une réalité passée ; la conception postmoderne reprise à travers le records continuum pense les archives comme une construction sociale dont la signification est multiple, fluide et ouverte[41].

Figure 2 Le modèle du records continuum

[37] Klein. « Ces mutations historiographiques ont modifié la conception des archives tout autant que le postmodernisme a transformé les caractéristiques assignées aux archives par les archivistes en induisant un renouvellement du regard porté sur la relation entre archives et mémoire ainsi qu'un nouveau modèle permettant de penser les documents dans le temps : le *records continuum*. »

3838

[39] Cook, « Fashionable Nonsense or Professional Rebirth ». « Postmodern concepts offer possibilities for enriching the practice of archives. Scholars in a wide range of disciplines are looking anew at authorship, media, representation, organizational behaviour, individual and collective memory, cultural institutions, history, and, most recently, at archives themselves as institutions, activities, and records. Postmodernism is, therefore, addressing almost everything an archivist thinks about and touches and, as a result, should command the attention of all archivists. »

[40] Cook. « Postmodernists seek, in short, to de-naturalize what society unquestionably assumes is natural, what it has for generations, perhaps centuries, accepted as normal, natural, rational, proven – simply the way things are. The postmodernist takes such “natural” phenomena – whether patriarchy, capitalism, the Western canon of great literature, or the working of archives – and declares them to be socially or culturally “constructed,” and thus in need of deconstruction and reformulation to reflect better the diversity of the present time. »

[41] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « Ces nouvelles perspectives s'opposent quasiment terme à terme avec l'archivistique classique. Là où cette dernière voyait dans les archives un objet naturel reflet d'une réalité passée, l'archivistique postmoderne y voit une construction sociale et la représentation des rapports de pouvoir au sein d'une société donnée. La signification des documents n'est plus unique, stable et close, mais multiple, fluide et ouverte. Finalement, les archives sont moins des traces du passé que des portes ouvertes sur l'avenir. »

4. La crise archivistique et gestionnaire

En 1996, Frank Upward propose ce nouveau cycle de vie fondé sur la pratique australienne du recordkeeping[42][43][44]. La tradition du recordkeeping rompt avec la tradition archivistique du 19^e siècle motivé par une vision passéiste du passé dont le regard porte sur des archives définitives inactives n'ayant plus d'autre valeur que pour l'histoire[45][46]. Dès lors Marcel Caya, professeur d'archivistique déclare en 2004 dans une tribune publiée sur le site de l'École nationale des chartes qu'il faut que l'archivistique délaisse ses bases historiques et historiennes pour se concentrer sur les enjeux contemporains de l'archivistique, en indiquant que la recherche doit être portée par les sciences de l'information[47]. Marcel Caya porte un coup de maître révélateur de la crise qui se produit, abordant dans une institution portant l'archivistique sous l'angle de la pratique historique qui se voit contrainte de s'adapter à l'avènement des TIC qui entraînent un besoin de retour à une archivistique administrative et gestionnaire[48]. Ainsi, si le cadre de référence à travers la théorie des trois âges était les archives définitives et l'ordre historique et culturel,

[42] Frank Upward, « Modelling the *Continuum* as Paradigm Shift in *Recordkeeping* and Archiving Processes, and beyond Ö a Personal Reflection », *Records Management Journal* 10, n° 3 (décembre 2000): 115-39, <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007259>. « This article outlines the development of a *records continuum* model initially developed as a teaching tool to communicate evidence-based approaches to archives and records management. The *continuum* is being used in Australia as a metaphor to assist in getting records management 'right' in *recordkeeping* environments built around electronic communications, and the model supports this endeavour. »

[43] Kern, Holgado, et Cottin, « Cinquante nuances de cycle de vie ». « En 1996, le chercheur Frank Upward, se nourrissant de la pratique australienne du *recordkeeping* (McKemmish, 1994), de la conception du cycle de vie des documents comme un *continuum* de Jay Atherton (1986) et de la théorie de la structuration du sociologue britannique Anthony Giddens, propose son propre concept de *continuum* pour les documents (*records continuum*) (Upward, 1996, 1997). »

[44] McKemmish, « Placing *Records continuum* Theory and Practice ». 'Within the context of the evolving *recordkeeping* and archiving community of practice as outlined above, Frank Upward began to model the concept of the *records continuum*, 28 extending the concept 'beyond metaphor', to a worldview that he has more recently argued represents a paradigm shift in Kuhn's sense, 29 providing a structure for "re-patterning knowledge".'

[45] Jean-Yves Rousseau et Carol Couture, *Les fondements de la discipline archivistique* (Sainte-Foy, Québec, Canada: Presses de l'Université du Québec, 1994). « Il semble [...] justifié d'affirmer qu'il y a une période d'inactivité au cours de laquelle les documents n'ont plus de valeur prévisible pour le producteur. Les documents de cette période sont des documents inactifs dont certains sont éliminés n'ayant plus de raison d'être gardés alors que d'autres sont conservés pour leur valeur de témoignage »

[46] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « Au regard de l'approche des trois âges, l'inactivité des documents pour leur créateur est l'une des caractéristiques majeures des archives définitives. En effet, pensée pour la gestion des archives courantes et intermédiaires, l'approche conçoit les archives définitives comme l'étape finale du cycle de vie des archives : leur troisième âge en quelque sorte. Le terme « documents inactifs » est d'ailleurs révélateur de cette conception. »

[47] Marcel Caya, « La théorie des trois âges en archivistique. En avons-nous toujours besoin? », 2 décembre 2004, <http://elec.enc.sorbonne.fr/conferences/caya>. « La recherche en archivistique ne semble pas vraiment poser problème aujourd'hui parce qu'il ne manque pas de problèmes dans nos concepts et nos pratiques. Depuis les vingt dernières années, plus particulièrement, la recherche est soutenue et animée par un grand nombre de praticiens et d'universitaires qui approfondissent, parfois remettent en question, divers aspects de nos concepts et nos pratiques. Les associations et certaines institutions ont aussi joué un rôle important en organisant des rencontres, des colloques qui ont permis souvent de débattre de résultats de recherche. En cet âge de l'information, la recherche en archivistique est aussi portée par nombres de chercheurs universitaires en sciences humaines, particulièrement ceux des sciences de l'information et de l'organisation qui fournissent un cadre plus large à plusieurs aspects de nos problématiques. Il est déjà devenu plus acceptable que l'archiviste délaisse quelque peu les bases historiques et historiennes de sa formation pour aborder des problématiques plus proprement inspirées des questionnements contemporains de l'archivistique. »

[48] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « Les archivistes se perçoivent alors comme étant au service d'un public dont il est nécessaire de mieux connaître les besoins informationnels. L'objectif de ces études est d'accroître et de faciliter l'utilisation des documents, mais aussi de rendre compte de l'importance des archives dans une perspective de gestion. »

celui-ci est renversé par l'ordre administratif qui prend forme devant les besoins croissants des organisations d'une gestion de l'information[49][50][51]. Ce mouvement marque à la fois un mouvement plus global de notre société marquée par la gestionnarisation généralisée des activités de manière concomitante à une progressive désinstitutionnalisation[52]. En somme, la bureaucratisation des États à la fin du 20^e siècle est travaillée également par le démantèlement de l'État démocratique comme le déclare Ezra Suleiman[53]. Ainsi, la transition entre les deux ordres archivistiques, historiques puis gestionnaires est la concrétisation d'un progressif déclin de l'action de l'administration publique portant les valeurs démocratiques des archives à une transformation bureaucratique des États modernes fondés sur le capitalisme et un alignement sur la logique de l'entreprise privée[54][55]. L'archivistique gestionnaire est le reflet du développement d'une société postindustrielle dans laquelle les techniciens, les professions libérales et les managers prédominent[56]. L'archive devient un objet pris dans une logique économique-gestionnaire,

[49] Caya, « La théorie des trois âges en archivistique. En avons-nous toujours besoin ? » « Tout en plaidant pour le maintien de regards convergents de part et d'autre, on doit constater que, pour être efficace, la gestion de documents doit se situer prioritairement dans les champs de la gestion et que la compétence et l'efficacité du gestionnaire de documents sont appréciées selon des critères liés directement à la rentabilité de l'organisation ou de l'entreprise, au contrôle du *flux* documentaire et de la réponse aux besoins spécifiques des divers producteurs et utilisateurs des systèmes documentaires »

[50] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « Ces définitions affirment assez rapidement une autonomisation du champ archivistique face à l'histoire. Leur lecture comparative révèle des préoccupations d'ordre administratif en même temps qu'historique ou culturel. »

[51] Klein. « En revanche, en introduisant l'idée que les archives définitives sont caractérisées par les fins qu'elles doivent servir au-delà de leurs fonctions administratives et probantes, Schellenberg amorce un mouvement tourné vers les utilisateurs bien que les valeurs secondaires, et donc les archives définitives, soient liées à un cadre de référence qui reste limité. »

[52] Robert, *Mnémotechnologies*. « Notre société contemporaine est en fait travaillée par un double mouvement qui produit un résultat complexe. Car elle est à la fois engagée dans ce que nous appelons une logique de *gestionnarisation* généralisée et de désinstitutionnalisation (Robert, 2009). La *gestionnarisation* signifie que de plus en plus d'activités – et notamment celles qui ne relevaient pas d'une telle approche jusque là – font l'objet d'une mise en forme de type gestionnaire (un cadrage par tableaux de bords susceptible de *nourrir* une multitude de ratio de performance). Cette mise en forme requiert la multiplication de documents (à la fois outils de gestion et instruments de la légalité). Autrement dit, cette *gestionnarisation* engendre une véritable pléthore documentaire. Or, parallèlement nous assistons à une progressive désinstitutionnalisation, qui se traduit par ce qu'E. Suleiman appelle Le démantèlement de l'état démocratique (Suleiman, 2005). »

[53] Donald Levesque, « Le démantèlement de l'État démocratique », *Canadian Journal of Political Science*, 2006, <https://doi.org/10.1017/S0008423906439986>. « L'ouvrage d'Ezra Suleiman, professeur de science politique à l'Université de Princeton (États-Unis) et à l'Institut d'études politiques de Paris (France), poursuit deux objectifs. Il s'agit, en premier lieu, de comprendre les liens qui unissent bureaucratie et démocratie et, deuxièmement, d'analyser de manière comparée la mode du New Public Management ou nouvelle gestion publique (NGP) dans les démocraties du Nord pour en comprendre les origines, les effets et les risques associés. »

[54] Levesque. « E. Suleiman rappelle que la bureaucratie est étroitement liée au développement de l'État moderne, lui-même intrinsèquement lié au développement du capitalisme. »

[55] Levesque. « (...) expriment toutes une même orientation idéologique fondamentale : celle de pousser le plus loin possible l'alignement de la logique de fonctionnement de l'action publique sur celle de l'entreprise privée »

[56] Gøsta Esping-Andersen, « 8. Les trois trajectoires de l'emploi dans les sociétés postindustrielles », *Le Lien social* 2 (2007): 231-64. « Le concept de société postindustrielle surgit dans les années 1960, sous l'effet des révolutions contemporaines dans les domaines de la technologie, de la gestion, de la consommation et de l'emploi. Il décrit un monde nouveau, dans lequel les techniciens, les professions libérales et les managers prédominent, un monde dans lequel les travailleurs manuels d'autrefois disparaissent et les appétits des consommateurs s'orientent du côté des services. »

objet d'un capitalisme informationnel accentué par les effets de l'informatique[57][58]. Les archives deviennent des actifs de l'entreprise en participant dans la prise de décision et la stratégie des organisations[59]. Dès lors, Brien Brothman évoque un glissement de l'archive vers des prérogatives économiques de l'entreprise en ce qu'elles sont valorisées en tant que ressources devant être exploitées[60]. Alors que l'industrialisme visait à produire des biens utiles et durables, le postindustrialisme produit des objets rapidement remplaçables[61]. Le danger est que l'archive deviennent un consommable en tant que cybermarchandise et le citoyen un consommateur[62]⁶³. Imposer un rapport véral à l'archive fait partie du phénomène que nous avons nommé un impensé de la préservation de l'écrit numérique[64] [65]. Alors que le document tend à s'effacer derrière les données qu'il comporte[66], l'impensé est celui d'une gestion des données comme outil de la performance pour la gestion

[57] Robert, *Mnémotechnologies*. « Ce double mouvement est à la fois le signe et l'un des moyens pratiques de perte de puissance du politique au bénéfice de l'*économico-gestionnaire*. La technologie informatique se révèle parfaitement adaptée en tant que véhicule logistique, à une telle logique, puisqu'elle peut aussi bien participer à la multiplication des documents gestionnaires (et les applications de gestion ne cessent de s'étendre), qu'à leur instabilité, non seulement par la multiplication des versions, mais aussi (et les deux se renforcent) par le développement de progiciels de workflow qui engendrent et gèrent un véritable *flux* documentaire (Craipeau, 2001) »

[58] Robert, *Temporalité?* « Les deux control revolution, *économico-gestionnaire* et politico-sociale, introduisent au XIXe siècle une régulation des deux Révolutions, économique et politique, grâce à l'emploi de la vitesse dans la circulation et le traitement de l'information »

[59] Brien Brothman, « Perfect Present, Perfect Gift: Finding a Place for Archival Consciousness in Social Theory », *Archival Science* 10, n° 2 (juin 2010): 141-89, <https://doi.org/10.1007/s10502-010-9118-x>. « These are a few dimensions of the conditions under which archives are evolving today. Widespread belief in the improving power and social value of information technology has enabled the archival profession to embrace and enjoy, or make a respectable bid for, a newfound professional status as a significant participant in organizational and business decision-making and strategy, as a pragmatic player with immediate social and institutional relevance. »

[60] Brothman. « It should come as no surprise, finally, that the language of technological pragmatism has been seeping into contemporary archival discourse. Contemporary archivists, archival institutions, and archival academic programs as well as non archivists have often tended to slip into commercial, managerial, and business inflected language to characterize and valorize information and records in all its forms as "asset," "resource," "property," and "stock" that can be "warehoused," "mined," or placed in data "marts;»

[61] Brothman. « Scholars have been grappling with the nature of the connection between industrialism's aim to produce useful, lasting goods and post-industrialism's emphasis on the production of quickly replaceable objects »

[62] Brothman. « Digitized and non-digitized records alike are becoming cybermarket situated consumable objects yielding some sort of immediate or short-term 16 dividend, or being touted as tools for measuring utility valu and consumer orientation (cookies). »

⁶³ Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

⁶⁴ Thollet, M. A. J. (2022). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

⁶⁵ Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

[66] « Les données ont-elles évincé ou éclipsé les documents? 3/3 », *Le blog de Marie-Anne Chabin* (blog), 30 novembre 2021, 3, <https://www.marieannechabin.fr/2021/11/les-donnees-ont-elles-evince-ou-eclipse-les-documents-3-3/>. « Dès lors, le document tend à s'effacer derrière les données qu'il comporte (le document contient des données) ou qui le composent (le document est constitué de données). Dans les deux cas, le document devient secondaire car les données occupent la première place et captent l'attention. »

opérationnelle des activités (présent), sans pour autant se soucier de la préservation des actifs informationnels (futur)[67][68][69].

La représentation du cycle de vie en trois phases est une vision unidirectionnelle qui décline sans aucune incertitude le sort de l'archive[70]. Ainsi, Brothman déclare que les archivistes en sont venus à une impasse, celle du chemin déterminé des archives dont le discernement de leurs phases successives est rendu possible par la conception d'une archive fidèle au passé qui naît et suit dans un chemin pré-tracé son sort[71]. Nous vivons dans l'ère postmoderne née de l'analyse architecturale et issue de la philosophie française et de la critique littéraire post-Sartre, le postmodernisme s'est développé pour influencer presque toutes les disciplines, de l'histoire à la littérature comme nous le démontrons dans la seconde partie en ce qui concerne l'historiographie[72]. Dès lors, l'adaptation de la théorie archivistique à notre société était évidente[73], les penseurs du continuum invitent à considérer le postmodernisme comme une opportunité d'ouverture et débats dans la profession[74]⁷⁵. Le modèle du records continuum s'organise en dimensions et en axes. Sa première dimension se réfère à la façon dont nous représentons les traces de l'action, la deuxième à la capture de ces représentations, la troisième à la façon dont nous organisons une archive, et la

[67] Florence Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*, 2021. « L'informatique vise l'excellence dans l'instant présent ce qui peut se faire au détriment de la gestion des données longues, des informations qui sont utiles dans la durée. »

[68] Marie-Anne Chabin, *Des documents d'archives aux traces numériques: Identifier et conserver ce qui engage l'entreprise : la méthode Arcateg* (Bois-Guillaume: Klog, 2018).

[69] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*. « D'un autre côté, les documents sont des actifs informationnels, des biens à préserver, à gérer en fonction de leur valeur propre et potentielle pour la défense des intérêts de l'entreprise »

[70] Brien Brothman, *The Past That Archives Keep: Memory, History, and the Preservation of Archival Records* (Archivaria, 2001), <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12794>. « Second, the life cycle discourse is actually about two life processes or cycles. As records managers developed it, the cycle seems to have taken on the cast of an irreversible and unidirectional process of progressively declining life stages »

[71] Brothman. « However, the logic behind the life cycle has also led archivists to a dead end, so to speak. Its unidirectional character, which implies clearly discernible beginnings, successive stages, and an identifiable terminal phase, has prevented archivists from thinking seriously about some alternative, admittedly trickier, but potentially more useful, helical, circular, epicyclical representations of cycles entailing ideas of social reproduction, recurrence, and repetition, and ambiguous origins and endings. »

[72] Cook, « Fashionable Nonsense or Professional Rebirth ». « Postmodern concepts offer possibilities for enriching the practice of archives. Scholars in a wide range of disciplines are looking anew at authorship, media, representation, organizational behaviour, individual and collective memory, cultural institutions, history, and, most recently, at archives themselves as institutions, activities, and records. Postmodernism is, therefore, addressing almost everything an archivist thinks about and touches and, as a result, should command the attention of all archivists »

[73] Cook, « Archival Science and Postmodernism ». « Following this logic, the dominant intellectual trend of this age is postmodernism, and it will thus necessarily affect archives. Archivists had best begin to speculate how and why, and change their formulations of archival science accordingly »

[74] Cook, « Fashionable Nonsense or Professional Rebirth ». « Postmodernism is an opening, not a closing, a chance to welcome a wider discussion about what archivists do and why, rather than remaining defensively inside the archival cloister. »

⁷⁵ Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

quatrième à la pluralité de l'ensemble. Les axes du modèle représentent la manière dont les techniques du recordkeeping peuvent nous aider à stocker preuves de nos actions[76][77].

5. La déconstruction de l'archive

À contre-pied d'un mode de pensée linéaire et unidirectionnel, le modèle du continuum est une formulation ouverte, n'enfermant pas la valeur des archives dans des âges « donnés », mais offre un cadre de pensée pour refléter la nature dynamique, fluide et ouverte des archives[78]. On peut dénoter ainsi deux aspects majeurs du continuum comme théorie postmoderniste.

D'une part, l'archive est un objet socialement construit et est toujours un processus en devenir[79][80]. Ce postulat implique que les archives ne sont jamais complètes[81][82] et ne permettent pas la fixation du passé[83]. C'est pourquoi Ketelaar postule que les archives sont porteuses de récits ou narrations tacites de pouvoir et de connaissance[84][85][86]. Dès

[76] Luciana Duranti et Patricia C Franks, *Encyclopedia of Archival Science*, 2015. « Its first dimension refers to how we represent traces of action, the second with capturing those representations, the third with how we organize an archive, and the fourth with the plurality of the whole. The axes in the model represent how basic *recordkeeping* techniques can help us store evidence of our actions. »

[77] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « La dimension de la création concerne les acteurs, leurs actions, les documents générés dans ce cadre ainsi que les traces de ces activités conçues comme la représentation des actions. La deuxième dimension concerne la captation, c'est-à-dire les systèmes d'archivage au sein desquels les documents d'archives sont créés ou déposés de manière à assurer leur fonction de preuve des activités des unités productrices et responsables. La dimension suivante, l'organisation, a trait aux processus d'*archivation*, c'est-à-dire la manière dont le producteur des documents définit l'organisation des documents d'archives en constituant son fonds en tant que mémoire de ses fonctions. Finalement, la quatrième dimension permet de modéliser l'introduction des archives dans un cadre social plus large et leur constitution en mémoire collective selon les objectifs et les fonctions institutionnalisés qui les rendent socialement utiles. »

[78] Klein. « Ensuite, le *records continuum* est une formule ouverte qui se donne pour visée de favoriser différentes interprétations possibles des documents. Le modèle australien veut rendre compte de la nature multidimensionnelle des archives. »

[79] Klein. « D'une part, le *records continuum* reconnaît les fonctions les plus variées des archives, tant pour leur producteur que pour la société dans son ensemble ; d'autre part, il reflète le changement opéré, depuis le postmodernisme, dans la conception des archives. De moyen de fixation du passé, elles deviennent un processus toujours en cours. »

[80] Duranti et Franks, *Encyclopedia of Archival Science*. « Philosophically such approaches can be labeled "*continuum thinking*" if they emphasize process, fluidity, and the expansive effects of interaction of moments in spacetime. »

[81] Eric Ketelaar, « (De) construction of archive », *Materiaux pour l'histoire de notre temps* 82, n° 2 (2006): 65-70. « C'est pourquoi les archives ne se ferment jamais, elles ne sont jamais complètes : chaque individu, chaque génération peut avoir sa propre interprétation des archives, a le droit de ré-inventer et de re-construire sa vision du passé. »

[82] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « C'est en ce sens que les archivistes postmodernes affirment que les archives ne sont jamais véritablement complètes puisque, une fois la sélection des documents opérée, « chaque interaction, intervention, interrogation et interprétation par le créateur, l'utilisateur et l'archiviste est une activation du document »

[83] Klein. « De moyen de fixation du passé, elles deviennent un processus toujours en cours »

[84] Ketelaar, « (De) construction of archive ». « Dès lors que nous n'acceptons plus qu'existe une seule réalité ou signification ou vérité, mais de nombreuses, toutes aussi bonnes, nous pouvons essayer de trouver ces significations multiples en interrogeant non seulement le contexte administratif, mais aussi les contextes sociaux, culturels, politiques, religieux de la création, de l'entretien et de l'utilisation de documents — autrement dit, en interrogeant la généalogie sémantique du document et en en découvrant les narrations *tacites* »

[85] Barbara Reed, « Archives: *Recordkeeping in Society* », *Centre for Information Studies Charles Sturt University*, 2005. « Records have power, imbued as they are with tacit narratives »

[86] Terry Eastwood et Heather MacNeil, *Currents of Archival Thinking* (Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, 2010). « Eric Ketelaar (2005, 48) invokes Jeannette Bastian's notion of a "community of records" in support of the idea that records are as much constructive as they are reflective of the past, mediating "tacit narratives [which] are constantly reactivated and reshaped." »

lors, les documents ne parlent pas d'eux-mêmes, car ils ne font que refléter ce que leur créateur a voulu dire et ce que l'utilisateur du document veut qu'il lui dise^[87]⁸⁸⁸⁹. Les archives sont constamment réactivées et redéfinies dans un processus en devenir, car elles n'existent non pas pour elles-mêmes, mais dans un réseau partagé et social qui permet la construction d'une mémoire collective individuelle^[90]. Collective, car l'archive est le fruit d'une construction sociale de la mise en archives, au moment de l'archivalisation, mais également lors de l'archivage ainsi que pendant sa décontextualisation, les archives sont déterminées par les acteurs avec lesquelles elle communique, enveloppées dans les outils culturels et les cadres mentaux de la société^[91]. Mémoire individuelle, car l'archive est toujours comprise dans son rapport à l'individu qui déconstruit les récits tacites pour en provoquer des vérités subjectives^[92]. En ce sens, la dialectique de la coprésence implique que l'archive doit toujours être comprise dans son rapport à l'autre par la nécessaire déconstruction qu'elles supposent afin de rendre transparents les contextes socioculturels des récits tacites^{[93][94]}. Les faits donnés à voir ne peuvent être séparés des relations de pouvoir façonnant l'archive, de leur auteur des interprétations passées et à venir^[95]⁹⁶. Ainsi, l'archive rentre dans une dialectique de coprésence qui implique la fabrication de multiples mémoires collectives individuelles au même moment. « L'archive ne se ferme jamais. Elle

^[87] Reed, « Archives: *Recordkeeping* in Society ». « les documents ne parlent pas d'eux-mêmes, car ils ne font que refléter ce que leur créateur a voulu dire et ce que l'utilisateur du document veut qu'il lui dise. »

⁸⁸ Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

⁸⁹ Thollet, M. A. J. (2022). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

^[90] Eastwood et MacNeil, *Currents of Archival Thinking*. « Memory texts do not speak for themselves but only in communication with other agents; networked or distributed remembering, » for “there is no single collective memory. Even if members of a group have experienced what they remember, they do not remember the same or in the same way” »

^[91] Ketelaar, « (De) construction of archive ». « Les mémoires sociales ou collectives ne sont pas des entités fixes : leur contenu change au cours du temps, parce qu'elles dépendent des normes de la société et du pouvoir (...) Deuxièmement la société influence la manière dont l'information sur le passé est relatée : elle a voix au chapitre quand il s'agit du degré d'intensité émotionnelle attachée à ce passé. »

^[92] Ketelaar. « Dans l'introduction, Jürgen Fohrman explique que les archives devraient être considérées comme un processus dynamique : si tout ce qui ressort des archives est modelé par le travail de l'utilisateur, puis remis aux archives pour être réactivé de nouveau, etc. — alors il faut comprendre les archives non seulement comme un trésor, comme un lieu, comme un Wunderkammer, mais comme un processus »

^[93] Ketelaar, « Tacit Narratives ». « I advocate that archival fonds, archival documents, archival institutions, and archival systems contain tacit narratives which must be deconstructed in order to understand the meanings of archives. »

^[94] Ketelaar. « Archiving is a 'regime of practices' which varies in any given time and in any given place. 27 People create, process, appraise and use archives, influenced consciously or unconsciously by cultural and social factors. What applies to *recordkeeping* in organizations, applies to the archives as a social institution of a nation too. 28 Social, cultural, political, economic and religious contexts »

^[95] Cook, « Archival Science and Postmodernism ». « Fact in texts cannot be separated from their on going and past interpretation, nor author from subject or audience, nor author from authoring, nor authoring from context. Nothing is neutral. Nothing is impartial. Nothing is objective. Everything is shaped, presented, represented, re-presented, symbolized, signified, signed, constructed by the speaker, photographer, writer, for a set *purpose*. »

⁹⁶ Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

s'ouvre depuis l'avenir »[97] déclare Derrida, l'archive est une expérience irréductible de l'avenir en ce qu'elle est la construction d'intersubjectivités coprésentes formant la généalogie sémantique de l'archive[98]. L'archive ne se donne pas d'elle-même, elle est fabrication de multiples agents interagissant dans la mise en archives, l'archive n'est pas un lieu clos, mais un processus dynamique où chaque recontextualisation implique une réification sociale transformant les emplois antérieurs de l'archive[99][100]. C'est en quoi Jacques Le Goff postule que le document d'archives n'est pas objectif, car il exprime le pouvoir de la société passé ou présent sur la mémoire et sur l'avenir[101]. L'intersubjectivité à travers les différents agents interagissant avec l'archive produit un enrichissement permanent[102], l'archive n'est plus un objet du passé, mais un objet d'un présent perpétuel recelant de significations dissimulées des relations de pouvoir qui la constitue[103][104]. L'archive est prise dans des enjeux de pouvoir[105][106][107], c'est pourquoi est démontré

[97] Derrida, *Mal d'archive*. « Mais elle perd du même coup l'autorité absolue et méta-textuelle à laquelle elle pourrait prétendre. On ne pourra jamais l'objectiver sans reste. L'archiviste produit de l'archive, et c'est pourquoi l'archive ne se ferme jamais. Elle s'ouvre depuis l'avenir. »

[98] Ketelaar, « (De) construction of archive ». « La *généalogie sémantique* des archives (membraneuses) pourra être considérée comme une menace des valeurs traditionnelles comme l'authenticité, l'originalité et l'unicité. Chaque interprétation du document, comme l'écrit Derrida, signifie pourtant un enrichissement, une extension du document. »

[99] Ketelaar. « il faut comprendre les archives non seulement comme un trésor, comme un lieu, comme un Wunderkammer, mais comme un processus (Fohrmann, 2002, 22). Toute utilisation d'archives agit rétrospectivement sur tous les emplois précédents, autrement dit : on ne peut plus lire un texte comme le faisaient nos prédécesseurs »

[100] Ketelaar, « Tacit Narratives ». « This social reification is not the monopoly of the state. It is a consequence of the panoptic sort, the name given by Oscar Gandy to the system of disciplinary surveillance by government and in the private sector, using a complex of technologies involving the collection, processing, and sharing of information about citizens, employees, and consumers - information which is used to coordinate and control their access to the goods and services in daily life »

[101] Jacques Le Goff, *Histoire et mémoire* (Paris, France: Gallimard, 1988). « Le document n'est pas une matière première objective et innocente, mais il exprime le pouvoir de la société passée [ou présente] sur la mémoire et sur l'avenir : le document est ce qui reste »

[102] Ketelaar, « Tacit Narratives ». « Derrida writes that every interpretation of the archive is an enrichment, an extension of the archive »

[103] Ketelaar, « (De) construction of archive ». « Chaque interprétation du document, comme l'écrit Derrida, signifie pourtant un enrichissement, une extension du document. C'est pourquoi je crois au pouvoir du document : le document comme « réservoir de significations », les significations stratifiées, multiples, cachées dans l'*archivalisation* et l'archivage qui peuvent être déconstruites et reconstruites, puis interprétées et utilisées perpétuellement par des générations d'utilisateurs. »

[104] Cook, « Archival Science and Postmodernism ». « The context behind the text, the power relationships shaping the documentary heritage, and indeed the document's structure, resident information system, and narrative conventions are more important than the objective thing itself or its content. »

[105] Reed, « Archives: *Recordkeeping* in Society ». « Recent insights emphasize that in many cases the attitude of records managers and archivists was not always neutral and was often influenced by factors such as power, deliberate actions and biased views. The nature of an archive is determined by the fact that it is the collective set of records that bear evidence of social and organizational activity. »

[106] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. « Or, de même que la mesure physique n'est pas jamais si objective qu'on le croit, le document d'archive n'est pas une donnée neutre. Car son existence même provient d'une succession de décisions relevant d'un arbitraire qui, même s'il est raisonné et rationnel, renvoie à des considérations mêlant tant le politique, le pouvoir, l'économie, l'histoire, etc. Ainsi, on a souvent relevé qu'on a rarement pu lire l'histoire à travers les documents laissés par les vaincus ou les minorités : c'est que les communautés victorieuses et dominantes sont seules en position pour sélectionner, retenir et maintenir des archives qui auront pour but de se légitimer par un récit à la rationalité rétrospective naturalisant la domination des vainqueurs, en en faisant une nécessité de nature, une évidence indiscutable. L'archive, comme on l'a dit, sous-tend le pouvoir. »

[107] Robert, *Mnémotechnologies*. « Qu'ils les suscitent, les instrumentalisent ou les cachent, voire les combattent, les pouvoirs en général et singulièrement le pouvoir politique ont toujours entretenu une relation forte aux *technologies intellectuelles* : la bibliothèque d'Alexandrie naît d'un geste volontaire du roi Ptolémée, l'encyclopédie interroge et inquiète le pouvoir de son temps, entre rejet et indulgence, les listes et autres diagrammes au fondement de la statistique rendent le pouvoir d'état difficilement contestable, etc. L'informatique ne déroge pas à cette ligne de pente : on s'effraie parfois de ses aptitudes à jouer les Big Brother

dans le chapitre 2 que l'archive est un outil de redéfinition du réel pour l'imposition de nouvelles vérités menant à de nouvelles réalités virtuelles, l'hyperréel, amplifié par de l'informatique communicante. Dès lors, il y a ce que Foucault, Derrida ou Goody nomment un pouvoir de l'écriture^{[108][109][110]}, l'archive rentre dans la dialectique de coprésence en ce qu'elle est le produit d'une mémoire collective individuelle qui dépend des normes de la société au pouvoir^[111].

Chaque recontextualisation de l'archive transforme les significations de l'archive en la reconstruisant à partir du présent. L'archive n'est alors pas un réservoir de signification fixe et nous ne lisons pas une même archive comme le faisaient nos prédécesseurs^[112].

6. Conclusion

Nous postulons que la théorie du records continuum est le produit d'un changement des régimes de temporalités à l'échelle macro-sociétale vers une conception postmoderne de la notion du temps. On assiste à une progressive délinéarisation du temps^[113] vers une vision cyclique, fluide et complexe du temps où la mise en archives n'est plus un processus linéaire et fini, mais un processus infini toujours en construction^[114]. La société postmoderne par

(parce que l'on préfère se faire peur plutôt que de la penser) comme on lui prête volontiers une vertu excessivement libératrice, grâce à la décentralisation hier ou aux logiciels libres aujourd'hui. »

^[108] Jack Goody, Claire Maniez, et Jean-Marie Privat, *Pouvoirs et savoirs de l'écrit* (Paris, France: la Dispute, 2007). « I am interested in two aspects of the power of the written word. The first is the power it gives to cultures that possess writing over purely oral ones, a power that enables the former to dominate the latter in many ways, the most important of which is the development and accumulation of knowledge about the world. That process involves changing certain aspects of our cognitive operation the ways we understand and manipulate the world in this case through the text, by means of what I call 'technologies of the intellect.' »

^[109] Jacques Derrida, *De la grammatologie* (Paris: Les Éditions de Minuit, 1969). « On sait depuis longtemps que le pouvoir de l'écriture aux mains d'un petit nombre, d'une caste ou d'une classe, a toujours été contemporain de la hiérarchisation, nous dirons de la différenciation politique : à la fois distinction des groupes, des classes et des niveaux du pouvoir économique-technico-politique, et délégation de l'autorité, puissance différée, abandonnée à un organe de capitalisation.. »

^[110] Ketelaar, « Tacit Narratives ». « Mark Poster writes, reinforcing Michel Foucault's argument on the 'power of writing'. Such reification can be linked to Derrida's argument that archives not merely serve to preserve an archivable content of the past. No, life itself and its relation to the future are determined by the technique of archiving. "The archivization produces as much as it records the event." »

^[111] Ketelaar, « (De) construction of archive ». « Les mémoires sociales ou collectives ne sont pas des entités fixes : leur contenu change au cours du temps, parce qu'elles dépendent des normes de la société et du pouvoir. Ainsi aucune des caractéristiques de la mémoire sociale n'est à elle seule à l'abri des relations de pouvoir, des formations discursives et de l'influence de forces puissantes, comme écrivent Tanabe et Keyes dans un livre récent sur la mémoire sociale en Thaïlande et au Laos (Tanabe et Keyes, 2002). D'abord, c'est ce qu'affirme David Gross, la société joue un rôle important quand il s'agit de déterminer quelles valeurs, quels faits ou quels événements historiques valent la peine d'être rappelés et lesquels ne le sont pas. »

^[112] Ketelaar. « Dans l'introduction, Jürgen Fohrman explique que les archives devraient être considérées comme un processus dynamique : si tout ce qui ressort des archives est modelé par le travail de l'utilisateur, puis remis aux archives pour être réactivé de nouveau, etc. — alors il faut comprendre les archives non seulement comme un trésor, comme un lieu, comme un Wunderkammer, mais comme un processus (Fohrmann, 2002, 22). Toute utilisation d'archives agit rétrospectivement sur tous les emplois précédents, autrement dit : on ne peut plus lire un texte comme le faisaient nos prédécesseurs (Ketelaar, 2001). »

^[113] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « L'intention est de produire une représentation moins linéaire et plus souple que celle offerte par l'approche des trois âges. Il s'agit alors de mieux rendre compte du fait que « le document d'archives au sein du continuum est "toujours en processus de devenir" »

^[114] Brothman, *The Past That Archives Keep*. « The incoherence of the records life cycle is traceable to its confounding of "developmentalist" and "historical" notions of cyclical time. It actually tries to fit together – to straddle – two kinds of cycles. More precisely, it seeks to cover with a single temporal logic two distinct, different realms of temporal order: the logic of a linear, sequential process of finite records management workflow and a logic covering the temporal inertia or infinitude of archival records. This temporal incoherence becomes manifest in the dissonance engendered by our simultaneous commitments to notions of contextual finitude and contextual transcendence, and by our description of a seemingly natural triune evolutionary managerial sequence of phases that eventually reach closure (a finite linear process), together with our vision of preternaturally unchanging,

les technologies de l'information provoque un effondrement des ordres de temps jusqu' alors établis conjointement à une spatialisation du temps[115]. En ce sens, les TIC produisent une mémoire accélérée qui réduit la différence de ressenti entre le présent, le passé et le futur[116].

Références

- Bachimont, B. (2017). *Patrimoine et numérique : technique et politique de la mémoire* (vol. 1-1). INA.
- Bender, J. B. et Wellbery, D. E. (1991). *Chronotypes: The Construction of Time*. Stanford University Press.
- Brothman, B. (2010). Perfect present, perfect gift: finding a place for archival consciousness in social theory. *Archival Science*, 10(2), 141-189. <https://doi.org/10.1007/s10502-010-9118-x>
- Caya, M. (2004). La théorie des trois âges en archivistique. En avons-nous toujours besoin ? <http://elec.enc.sorbonne.fr/conferences/caya>
- Chabin, Marie-Anne. (2021, 30 novembre). Les données ont-elles évincé ou éclipsé les documents? 3/3. *Le blog de Marie-Anne Chabin*. <https://www.marieannechabin.fr/2021/11/les-donnees-ont-elles-evince-ou-eclipse-les-documents-3-3/>
- Cook, T. (2001a). Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts. *Archival Science*, 1(1), 3-24. <https://doi.org/10.1007/BF02435636>
- Cook, T. (2001b). Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts. *Archival Science*, 1(1), 3-24. <https://doi.org/10.1007/BF02435636>
- Cook, T. (2001c). Fashionable Nonsense or Professional Rebirth: Postmodernism and the Practice of Archives. <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12792>
- Davallon, J. (2006). *Le don du patrimoine: une approche communicationnelle de la patrimonialisation*. Lavoisier : Hermès Science.
- Derrida, J. (1967). *De La Grammatologie*. Editions de Minuit. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=095f5b3aa5eba8141afe0b67b8d8dbc2>

infinite, absolute objects or phenomena (archival records) and, finally, by our sense of documentary permanence and acknowledgement of historical contingency and change. »

[115] Brothman. « Spatiality will form a crucial part of the memory model. It is this switch from a temporal to a spatial representation of time that offers a possible avenue of escape from the limitations and incoherence of the linear, chronological differentiations among active, dormant, and archival phases of record-keeping. »

[116] Brothman. « According to some views, in fact, the resurgence of the concept of memory since the 1960s has been having the effect of marginalizing historical time; postmodernity has seen a "loss of temporality" and a "collapse of time horizons."15 "Accelerated memory," some propose (undoubtedly under the influence of Jean Baudrillard), has been shrinking our sense of the difference between present and past.»

- Derrida, J. (1995). *Mal d'archive: une impression freudienne*. Galilée.
- Duranti, L. et Franks, P. C. (2015). *Encyclopedia of archival science*.
- Eastwood, T. et MacNeil, H. (2010). *Currents of archival thinking*. Libraries Unlimited.
- Esping-Andersen, G. (2007). 8. Les trois trajectoires de l'emploi dans les sociétés postindustrielles. *Le Lien social*, 2, 231-264.
- Fournier, L. S. (2004). François Hartog, Régimes d'historicité : présentisme et expériences du temps. *Culture & Musées*, 4(1), 128-133.
- Goody, J., Maniez, C. et Privat, J.-M. (2007). *Pouvoirs et savoirs de l'écrit*. la Dispute.
- Hartog, F. (2003). *Régimes d'historicité: présentisme et expériences du temps*. Éditions du Seuil.
- Kern, G., Holgado, S. et Cottin, M. (2015). Cinquante nuances de cycle de vie. *Les Cahiers du numérique*, 11(2), 37-76.
- Ketelaar, E. (2001). Tacit narratives: The meanings of archives. *Archival Science*, 1(2), 131-141. <https://doi.org/10.1007/BF02435644>
- Ketelaar, E. (2006). (De) construction of archive. *Materiaux pour l'histoire de notre temps*, 82(2), 65-70.
- Klein, A. (2019). *Archive(s), mémoire, art: éléments pour une archivistique critique*. Les Presses de l'Université Laval.
- Le Goff, J. (1988). *Histoire et mémoire*. Gallimard.
- Levesque, D. (2006). Le démantèlement de l'État démocratique. *Canadian Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1017/S0008423906439986>
- McKemmish, S. (2001). Placing records continuum theory and practice. *Archival Science*, 1(4), 333-359. <https://doi.org/10.1007/BF02438901>
- McKemmish, S., Piggott, M., Reed, B. et Upward, F. (2005). *Archives: Recordkeeping in Society*. Elsevier Science.
- Mongin, O. (2020). Quel régime d'historicité pour demain ? *Esprit*, (10), 109-121.
- Ott, F. (2021). *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*.
- Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies: une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.
- Robert, P. (2021). *Temporalités numériques. Tome 1*.
- Rousseau, J.-Y. et Couture, C. (1994). *Les fondements de la discipline archivistique* (vol. 1-1 ressource en ligne (xxii, 348 pages) : illustrations). Presses de l'Université du Québec. <https://www.deslibris.ca/ID/422636>

- Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>
- Thollet, M. A. J. (2022b). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
- Thollet, M. A. J. (2022c). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>
- Thollet, M. A. J. (2022d). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>
- Thollet, M. A. J. (2022e). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>
- Thollet, M. A. J. (2022f). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>
- Thollet, M. A. J. (2022g). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>
- Thollet, M. A. J. (2022h). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>
- Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>
- Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>
- Upward, F. (2000). Modelling the continuum as paradigm shift in recordkeeping and archiving processes, and beyond Ö a personal reflection. *Records Management Journal*, 10(3), 115-139. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007259>
- Vasseur, É. (2021). French archivists, the management of records and records management since the nineteenth century: are French recordkeeping tradition and practice incompatible with records management? *Archives and Manuscripts*, 49(1-2), 107-132. <https://doi.org/10.1080/01576895.2020.1828108>